

EL PANORAMA ACTUAL DEL DESARROLLO SOTENIBLE EN COLOMBIA, ¿QUÉ ACCIONES DEBE TOMAR COLOMBIA PARA LOGRAR EL DS?

Gefferson Alexis Amado Fuentes
Correo: gefferson.amado@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

El desarrollo de este ensayo abarca la realidad en Colombia en lo que confiere al desarrollo sostenible, comenzando por los retos a solucionar después del tratado firmado con las FARC y después con un análisis acerca de las acciones que Colombia debe tomar para alcanzar los objetivos propuestos para la agenda de 2030, donde se analizan las problemáticas presentes hoy en día y algunas ideas que pueden ayudar a la solución de estos desafíos.

II. PRIMER PARTE DEL ENSAYO:

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

La paz en Colombia es un estado que se ha anhelado y se merece toda la sociedad, después de más de cinco décadas viviendo el conflicto armado y sus consecuencias en el país. La solución a este periodo de guerra, violencia, pobreza, precariedad, situaciones de injusticia y demás actos de abuso, ha de ser una en la cual se tengan previstos todos los factores de riesgo para prevenir el resurgimiento de estos actos violentos o cualquier otra actividad que frene el desarrollo del país y sus habitantes. Si bien la paz tiene como propósito el fin de un conflicto, esta se encuentra sujeta a diferentes formas de interpretación con base en el entorno al que se observa como la paz ambiental y la paz territorial.

La paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC eran sucesos que se vean muy lejanos y casi imposibles, tanto es así que los colombianos se acostumbraron a la violencia, dando a entender la falta

esperanza y fe para la terminación estos conflictos. Hoy en día, ya firmado el acuerdo de paz con las FARC se tiene un panorama más optimista para lograr de Colombia un país pacífico y próspero, pero lo más importante es sacar el mayor provecho de este acuerdo y que trabajen en conjunto tanto el gobierno y las distintas comunidades afectadas para lograr una paz estable y duradera.

Por otra parte, después de este gran hito con las FARC se presentan grandes desafíos en lo que respecta al periodo pos-acuerdo, nuevos retos que han de ser asumidos con gran compromiso y que tienen gran importancia como los asuntos ambientales y las necesidades de realizar acuerdos personalizados para los distintos territorios del país, donde se abarquen las necesidades que son propias de cada uno de ellos, debido a que hay territorios que se encuentran más afectados en comparación con otros, y no solo eso sino que cada región, departamento y municipio es diferente en términos económicos, sociales y culturales.

Dentro de estos desafíos que no se deben tomar a la ligera y por el contrario deberían tener un alto grado de prioridad se encuentran dos principalmente. El primero es la paz ambiental porque muchas disputas fueron generadas por materia de la naturaleza, más específicamente los recursos naturales de los que los grupos ilegales se lucran como en la explotación del carbón y del oro, estos además de generar un conflicto y el financiamiento de la guerra, están atentando en contra de la preservación del

ecosistema por las actividades que conllevan para la extracción de los recursos. Desafortunadamente el medio ambiente no toma la importancia que debe en los acuerdos de paz, para cambiar esto es necesario que tomen acciones y políticas en la creación de normas y consolidación de instituciones que se encarguen exclusivamente de asuntos ambientales, con esto además de regular y garantizar la protección de nuestra especie humana frente a el calentamiento global se está impulsando la economía colombiana ya que actualmente gran parte de esta se encuentra fundamentada en la extracción de materias primas.

El segundo desafío es la paz territorial porque no es lógico tener presente solo la paz ambiental donde se respeta el medio ambiente sin tener en cuenta las condiciones territoriales locales y regionales de cada una de las zonas. La construcción de esta paz debe ser creada desde los ámbitos locales donde cada uno de los territorios tomen las decisiones que más les benefician para los conflictos que allí se presentan. No es posible generalizar un tratado de paz donde se apliquen los mismos procesos para todos los territorios, porque no son iguales, aquí debe crearse una gran comunicación y participación entre los ciudadanos y el gobierno, donde el principal objetivo es la inclusión de la sociedad, al fin y al cabo, ellos saben que es lo que realmente está sucediendo y que necesitan para mejorar su calidad de vida.

La paz en todos sus aspectos y dimensiones con la antigua guerrilla de las FARC juega un papel fundamental en

el crecimiento del país, esta debe ser tomada con total compromiso y seriedad por parte de los ciudadanos y el gobierno, no por el simple hecho de que ya se haya firmado el acuerdo de paz significa que se debe dejar de trabajar en esta y asumir que la situación del país mejorara por si sola. Aun hay que seguir en el camino para la preservación del medio ambiente, atender e involucrar a las víctimas directas e indirectas del conflicto que son fundamentales en la aportación de soluciones para los retos que se presentan, buscar la protección y proporcionar garantías a los líderes de las comunidades y defensores de los derechos humanos que también aportan en la construcción de la paz, todo esto junto a lo anteriormente dicho de la paz ambiental y territorial formara el fin último de una paz que perdure para toda la vida.

III. DESARROLLO DEL ENSAYO

El ser humano posee un comportamiento egoísta naturalmente, que desencadena una serie de factores como un hambre de ambición y poder que no logra satisfacerse bajo ninguna circunstancia, porque siempre surge un nuevo deseo que le hace aspirar a mas, llegando incluso convertirse en una enfermedad que produce conflictos y una guerra sin cesar de todos contra todos sin pensar en las consecuencias que sus acciones pueden traer a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente [4]. Estos deseos insaciables hacen en ocasiones del ser humano una especie irracional que no piensa en sus semejantes y siempre está en

la búsqueda de tener éxito sobre los demás a como dé lugar [5].

En las empresas, sociedades, organizaciones e industrias lo primordial es el crecimiento económico, pero hoy en día dada las circunstancias en las que vivimos y las proyecciones que se pueden observar, esta acumulación de dinero, no puede seguir originándose a costa del medio ambiente y comprometiendo las necesidades de las generaciones futuras [6][7]. Aquí es donde se encuentra una problemática, la especie humana hace uso excesivo de los recursos naturales y los desechos que a su vez se generan afectan el medio ambiente, de esta manera se vuelve directamente proporcional el crecimiento económico con el daño ambiental generado. Por lo tanto, se entra en un ciclo donde solo satisfacemos nuestras necesidades del ahora pero no visualizamos las que se presentaran en un futuro, para dar solución a esto existe el desarrollo sostenible donde se trabaja el equilibrio de las dimensiones sociales, ambientales y económicas [8].

Colombia mantiene su economía por la explotación de recursos naturales que producen un gran daño ambiental de forma acelerada en el cambio climático, y a su misma vez se va presentando escasez de recursos por el desarrollo de la industria que se encuentra en crecimiento constantemente [9]. Estas actividades pese a que se encuentran descritas como infracciones o ilegalidades no son reguladas adecuadamente debido a que con gran frecuencia se encuentra dinero de por medio para desarrollar estos trabajos. No obstante, hay un panorama

optimista por los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030, que son una oportunidad para disminuir la desigualdad, pobreza, discriminación, la protección del medio ambiente, garantizar que la población disfrute de la paz y abundancia, y demás, para cumplir estos el gobierno está trabajando y tomando acciones decisivas para superar los desafíos y retos que estos conllevan y así mejorar las condiciones de vida de todas las personas [10].

Para lograr alcanzar estos objetivos se requiere un trabajo en conjunto del gobierno, de las empresas, de la población y de la academia o instituciones educativas, en pocas palabras de toda la nación, porque esto es un trabajo en conjunto para el bien todos los colombianos, no solo buscando la sostenibilidad ambiental, mejor aún, la sostenibilidad social, económica y política [11]. Esta labor no es fácil, requiere de compromiso, ingenio, tecnología, conocimiento, capital y un factor muy importante deslindarse del interés económico malintencionado que está presente en el ser humano y busca ganar dinero por todos los medios. Al eliminar este, se logrará impulsar estos objetivos y se verá un espacio más fructífero para el país.

Las acciones que debe tomar Colombia para lograr el desarrollo sostenible, son varias, dentro de estas, en lo que respecta al medio ambiente, se encuentra que el trabajo más importante que se debe ejecutar es la elaboración de estrategias contundentes para:

En primer lugar, disminuir el impacto de los seres humanos en el medio ambiente para los recursos que son renovables y los que no lo son, porque se está presentando un aprovechamiento desmedido de estos recursos que si no se controlan en un futuro veremos la escases de los mismos. Estas estrategias deberán estar apoyadas por medio de un marco normativo del gobierno, y un fortalecimiento de los regímenes que incluyan sanciones económicas y penitenciarias para los que no cumplan las indicaciones propuestas.

En segundo lugar, otro gran desafío ambiental que se presenta en el país es la deforestación, esta es una gran preocupación porque la amplia selva amazónica aporta significativamente en las condiciones atmosféricas y es un factor fundamental en la biodiversidad y recursos hídricos de Colombia, como los páramos, por lo que las regulaciones en este ámbito resultan indispensables [12][13].

El tercer desafío son las actividades ilegales de minería, que están contaminando las fuentes hídricas, amenazando el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de las personas por el uso repetido de mercurio que no es manejado apropiadamente, sumado a esto se evidencia el desgaste de los suelos que ya no pueden cumplir alguna función en la naturaleza por lo que quedan obsoletos [14].

Por último, el cuarto reto en lo que respecta al medio ambiente supone el cambio climático, y es que los combustibles fósiles (petróleo, gas,

carbón) como fuentes para la generación energía y funcionamiento de transportes, junto con la ganadería son las actividades que más propician el efecto invernadero, ya que provocan la producción de gases que llegan a la atmósfera y desencadenan una diferencia térmica, que tienen como resultado el aumento de la temperatura, susceptibilidad a falta de lluvias y demás consecuencias que tienen efectos trascendentales en el país.

Si bien la reducción significativa de la explotación de los combustibles fósiles afectaría el sostenimiento de la economía del país, también es necesario dar el primer paso para determinar como dejar la dependencia de estos, ya sea por los efectos negativos que implican o porque en algún momento estos se van a acabar. Una acción que permitiría mejorar esto sería promover la investigación y desarrollo de las energías renovables, que ahora mismo se presentan algunos avances, pero podrían incrementarse mucho más para hacerle frente al calentamiento global [15][16]. Al mismo tiempo, la implementación y accesibilidad económica de transportes eléctricos ayudaría en gran medida con este reto.

Asimismo, la ganadería actúa como uno de los más significativos problemas medio ambientales, ya que: Primero, las emisiones de gas metano que genera son decenas de veces más contaminantes que el CO₂ y aportan excesivamente al calentamiento global [17]. Segundo, la deterioración y compactación de los suelos por el pisoteo de estos animales ocasiona la deforestación y erosión en los terrenos porque al retirarse parte de la

capa vegetal impide la infiltración del agua en el suelo, todo esto da como resultado la destrucción de los ecosistemas y afectaciones a la biodiversidad que se encuentre presente allí. Tercero, se necesitan grandes cantidades de agua para sostener a una vaca, llegando a convertirse en un problema tan grande que podemos vernos afectados por la escasez de la misma, mucho antes de lo esperado. Y, por último, el cuarto problema de la ganadería es el desarrollo tan rápido que este sector está teniendo, lo cual hace que estos tres inconvenientes anteriores crezcan a medida que pasa el tiempo.

Para reducir estas problemáticas se pueden llevar acciones como: 1) Reducir la cantidad y mejorar la eficiencia del animal por medio del alimento y los suplementos [18]. 2) Aminorar el modelo de ganadería extensiva que perjudica los grandes terrenos por un modelo intensivo donde se controla y se hace un mejor uso de los pastizales. 3) Implementar los sistemas silvopastoriles [19].

Concluyendo el aspecto ambiental, se da paso a las acciones que debe tomar Colombia en lo que confiere a las problemáticas sociales y económicas para lograr el desarrollo sostenible. Dentro de estas se describen las deficiencias presentes y sus soluciones, de la siguiente manera:

Es necesario llevar acciones que aumenten el empleo en la nación ya sea por medio de la inversión en empresas que están en crecimiento, apoyando más significativamente los emprendimientos,

creando programas especiales para la búsqueda de empleo, desarrollando programas de capacitación laboral que atiendan aquellos puestos de trabajo que están desatendidos y demás. Sorpresivamente al día de hoy, se está viendo que el primer ODS correspondiente al fin de la pobreza tiene como proyección el incumplimiento del mismo porque no se ha evidenciado ningún avance importante e incluso se ha visto que en los últimos años se ha aumentado el porcentaje de población en condición de pobreza por lo que un impulso a la generación de empleo podría aminorar esta situación.

Continuando con estas acciones, hay un desafío que siempre ha estado presente en el país, este es, la desigualdad y falta de oportunidades en Colombia, lo cual genera que aún se vea la desnutrición aguda y severa en los niños menores de edad, niños desamparados, personas sin hogar y demás [20]. Esto es una situación muy triste e indignante porque no puede ser posible que debido a la falta de oportunidades en un estado se esté deteniendo el crecimiento y desarrollo de las personas que son el futuro del país y podrían generar un gran cambio en el mismo.

Se necesita más inversión en desarrollo, velar por la protección de los derechos humanos, un sistema fiscal más robusto que permita que las personas con mayor poder adquisitivo aporten más dinero en sus impuestos para el mejoramiento del país, también es necesario favorecer el acceso a los servicios públicos básicos de calidad para llevar una vida digna

Un desafío más es garantizar la educación gratuita y de calidad para todas las personas, donde se fomente la inclusión, equidad y planes de estudios orientados a la educación del desarrollo sostenible para asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades y competencias necesarias para contribuir al futuro logro de este mismo [21][22][23]. De la misma manera es necesario que se desarrollen planes para aumentar la motivación y reducir el abandono de los estudios; en este mismo sentido trabajar en impulsar el emprendimiento desde temprana edad donde se busque que los aprendices generen nuevos empleos y puedan mejorar la situación del país. Adicionalmente, se requiere trabajar más en el acceso a la educación superior, ya que no es suficiente con la educación básica para obtener una mejor calidad de vida, asimismo, ingresar a una universidad pública de calidad es un proceso competitivo y complejo donde solo pasan algunos cientos de estudiantes de los miles o decenas de miles que se presentan [24][25]. Sin embargo, para lograr esto, al mismo tiempo se debe resolver un gran problema muy característico de Colombia, que consiste en, erradicar por completo la corrupción, porque los recursos económicos que podrían ser destinados a la educación resultan ser desviados para las cuentas e intereses de algunos políticos particulares.

De esta inversión en la educación subyacen problemas profundos que están relacionados con el gobierno, como uno que es muy comúnmente hablado es que

al estado no le interesa que el pueblo salga de la ignorancia porque así ellos podrán convencer y manipular más fácilmente al mismo, por lo que buscar métodos para aumentar la inversión en educación resultan ser fundamentales.

Los pasos que se pueden ejecutar al mejorar el problema de recursos económicos son alguno como: La construcción de más instituciones universitarias públicas que prioricen la educación en desarrollo sostenible, la implementación de más becas educativas para personas con pocos recursos, formular planes de estudio que eleven las fortalezas y no juzguen por las debilidades de los estudiantes, y, fomentar el autoaprendizaje de los niños y jóvenes, buscando explotar su creatividad e iniciativa, donde comprendan que la educación autónoma es la salida hacia un mejor futuro [26].

Por último, un paso que debe darse es la igualdad de género, donde se reduzcan las diferencias entre los sexos, especialmente que las mujeres no se ven afectadas por la violencia, aprovechamiento, discriminación, escases de oportunidades, imposiciones en las labores del hogar, desempleo, sueldo y demás. Esto además de ser una injusticia, porque no hay estudios que comprueben que el hombre sea más inteligente o más capacitado que la mujer, es una barrera en el progreso económico y social del país porque se estaría desaprovechando el potencial humano y las habilidades de la mujer para el crecimiento.

Las acciones para la igualdad de género que busquen el desarrollo y empoderamiento de la mujer comienzan desde la educación en los colegios, allí se deben implementar actividades que promuevan la equidad, prohíban el lenguaje sexista, eliminen prejuicios y estereotipos como la insuficiencia y debilidad acerca de la mujer y demás. Sin embargo, estas soluciones conllevan demasiado tiempo, por esto, para lograr ver cambios más inmediatos se necesita del apoyo del gobierno en cuanto a la fomentación de empleo, apoyo económico en emprendimientos, potenciar y abrir las puertas para que las mujeres puedan ejercer cargos más importantes y de liderazgo, ya que, por ejemplo para Colombia el desempleo con respecto a los hombres es superado por cerca de un diez por ciento, adicionalmente es ineludible ocuparse de las diferencias salariales, quizás por medio de regulaciones u otros medios efectivos.

De la misma manera, y probablemente, el aspecto más importante es la iniciativa por parte de las mujeres para temas como la repartición de las labores del hogar y la atención de los hijos por partes iguales, no aceptar y demandar cualquier tipo de violencia física o psicológica, acoso o discriminación por parte del sexo opuesto, tomar la iniciativa para empezar sus propios negocios, no depender de ningún hombre, asumir roles de liderazgo y participación, entre otras más acciones que exploten todas las cualidades y virtudes que todas las mujeres tienen, porque no hay nada que defina al sexo masculino como superior al sexo femenino.

IV. CONCLUSIONES:

Mejorar las condiciones de vida sociales, ambientales y económicas en Colombia no es una labor fácil requiere de un compromiso de toda la población sin importar su condición socioeconómica, cualquier persona puede ayudar a lograr estos cambios que se mencionaron anteriormente, solo se necesita del interés para ayudar ya sea por medio del trabajo social o cualquier otra actividad.

Considero que el principal impedimento para lograr alcanzar el desarrollo en las tres dimensiones es el gobierno y como este se está manejando, si se tomara acción decisiva para llevar a cabo algunas de

estas propuestas, pero, más que eso, si la corrupción se acabara en el país, todas las personas cambiarían su calidad de vida de una gran manera. Porque todos los recursos seria usados apropiadamente y distribuidos de manera equitativa entre los colombianos, con todo el dinero que se pierde se podrían apoyar e impulsar todos los ámbitos en los cuales presentamos deficiencias y podríamos incluso llegar a convertirnos en un país desarrollado.

La desigualdad en Colombia es un problema que aqueja a todas las personas, y esto es muy difícil de cambiar, de aquí nacen todos los problemas y complejidades para lograr el desarrollo sostenible, si se logra cambiar de alguna forma, todas las personas tendrán una mejora calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] X. Lou and L. M. W. Li, "The relationship between identity and environmental concern: A meta-analysis," *Journal of Environmental Psychology*, vol. 76. Academic Press, Aug. 01, 2021. doi: 10.1016/j.jenvp.2021.101653.

- [5] J. Stellar, M. Feinberg, and D. Keltner, "When the selfish suffer: Evidence for selective prosocial emotional and physiological responses to suffering egoists," *Evolution and Human Behavior*, vol. 35, no. 2, pp. 140–147, Mar. 2014, doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2013.12.001.
- [6] M. Lagomarsino, L. Lemarié, and M. Puntiroli, "When saving the planet is worth more than avoiding destruction. The importance of message framing when speaking to egoistic individuals," *Journal of Business Research*, vol. 118, pp. 162–176, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.06.046.
- [7] F. Bökman, H. Andersson, P. Sörqvist, and U. Ahonen-Jonnarth, "The psychology of balancing gains and losses for self and the environment: Evidence from a carbon emission versus travel time tradeoff task," *Journal of Environmental Psychology*, vol. 74, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.jenvp.2021.101574.
- [8] L. Dogaru, "The Importance of Environmental Protection and Sustainable Development," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 93, pp. 1344–1348, Oct. 2013, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.041.
- [9] P. K. Goldberg and N. Pavcnik, "Trade, wages, and the political economy of trade protection: Evidence from the Colombian trade reforms," *Journal of International Economics*, vol. 66, no. 1, pp. 75–105, May 2005, doi: 10.1016/j.jinteco.2004.04.005.
- [10] T. Cernev and R. Fenner, "The importance of achieving foundational Sustainable Development Goals in reducing global risk," *Futures*, vol. 115, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.futures.2019.102492.
- [11] X. Zheng *et al.*, "Consideration of culture is vital if we are to achieve the Sustainable Development Goals," *One Earth*, vol. 4, no. 2, pp. 307–319, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.oneear.2021.01.012.
- [12] P. J. Negret, M. Maron, R. A. Fuller, H. P. Possingham, J. E. M. Watson, and J. S. Simmonds, "Deforestation and bird habitat loss in Colombia," *Biological Conservation*, vol. 257, May 2021, doi: 10.1016/j.biocon.2021.109044.

- [13] A. González-González, J. C. Villegas, N. Clerici, and J. F. Salazar, "Spatial-temporal dynamics of deforestation and its drivers indicate need for locally-adapted environmental governance in Colombia," *Ecological Indicators*, vol. 126, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107695.
- [14] M. M. Veiga and B. G. Marshall, "The Colombian artisanal mining sector: Formalization is a heavy burden," *Extractive Industries and Society*, vol. 6, no. 1, pp. 223–228, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.exis.2018.11.001
- [15] A. Perez and J. J. Garcia-Rendon, "Integration of non-conventional renewable energy and spot price of electricity: A counterfactual analysis for Colombia," *Renewable Energy*, vol. 167, pp. 146–161, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.renene.2020.11.067.
- [16] F. Henao, J. P. Viteri, Y. Rodríguez, J. Gómez, and I. Dyner, "Annual and interannual complementarities of renewable energy sources in Colombia," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 134, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.rser.2020.110318.
- [17] R. González-Quintero *et al.*, "Environmental impact of primary beef production chain in Colombia: Carbon footprint, non-renewable energy and land use using Life Cycle Assessment," *Science of the Total Environment*, vol. 773, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145573.
- [18] R. González-Quintero *et al.*, "Carbon footprint, non-renewable energy and land use of dual-purpose cattle systems in Colombia using a life cycle assessment approach," *Livestock Science*, vol. 244, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.livsci.2020.104330.
- [19] A. Zuluaga, A. Etter, D. Nepstad, J. Chará, C. Stickler, and M. Warren, "Colombia's pathway to a more sustainable cattle sector: A spatial multi-criteria analysis," *Land Use Policy*, vol. 109, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105596.
- [20] H. H. Bailey, M. F. Janssen, R. O. Varela, and J. A. Moreno, "Patient-Reported Outcomes EQ-5D-5L Population Norms and Health Inequality in Colombia." [Online]. Available: www.elsevier.com/locate/vhri

- [21] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios,
“From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,” *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [22] P. M. Hernández-Díaz, J. A. Polanco, M. Escobar-Sierra, and W. Leal Filho,
“Holistic integration of sustainability at universities: Evidences from Colombia,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 305, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127145.
- [23] W. L. Filho *et al.*,
“Mapping sustainability initiatives in higher education institutions in Latin America,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 315, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128093.
- [24] L. P. Navas, F. Montes, S. Abolghasem, R. J. Salas, M. Toloo, and R. Zarama,
“Colombian higher education institutions evaluation,” *Socio-Economic Planning Sciences*, vol. 71, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.seps.2020.100801.
- [25] A. Arbona, V. Giménez, S. López-Estrada, and D. Prior,
“Efficiency and quality in Colombian education: An application of the metafrontier Malmquist-Luenberger productivity index,” *Socio-Economic Planning Sciences*, 2021, doi: 10.1016/j.seps.2021.101122.
- [26] A. Londoño Pineda and J. Gabriel Cruz Cerón,
“Evaluation of sustainable development in the sub-regions of Antioquia (Colombia) using multi-criteria composite indices: A tool for prioritizing public investment at the subnational level,” *Environmental Development*, vol. 32, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.envdev.2019.05.001.